

MAMLAKATNI IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK VAZIFALARI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZARURIY SHART- SHAROITLARI

Abduraxmonov Mirsaid Muzaffarovich
NavDKTU “Ijtimoiy-gumanitar fanlar
va jismoniy tarbiya” kafedrası assistenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13927860>

Bugungi kunda biz keng ko‘lamli ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot hamda hayotimizning har bir jabhasida rivojlanish va yangilanishlarning guvohi bo‘lmoqdamiz. Shu o‘rinda, ta’kidlashimiz joizki, bunday keng ko‘lamli o‘shishga xalqimizning fidokorligi va birdamligi, millatlararo totuvlik kabi bir qator oliyanob, ezgu intilishlarimiz muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yurtboshimiz tomonidan ilgari surilayotgan yangicha yondashuvlar, muammolarni hal qilishda tashabbuskorlik, sabr-matонат kabi jihatlar ham mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish muammolarini hal qilishda o‘ta muhim ahamiyatga ega bo‘lmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek, “Yangi O‘zbekiston – bu, avvalo, yangicha iqtisodiy munosabatlar, yangicha iqtisodiy dunyoqarash demakdir.[1]

Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning strategik vazifalari va samaradorligini oshirishning bir qancha qonuniy asoslari yaratildi. Jumladan, “Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning strategik vazifalari amalga oshirilishi samaradorligi uchun O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining mas’uliyatini oshirishga doir birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida”^[2] O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni qabul qilindi. Farmonda, jumladan, iqtisodiyotda davlatning ishtirokini qisqartirishga, davlat-xususiy sheriklik prinsiplarini rivojlantirishga, investitsiya siyosatini faollashtirishga, eksport salohiyatini va tashqi iqtisodiy aloqalarni kengaytirishga, erkin tadbirkorlikni rivojlantirish yo‘lidagi byurokratik to‘siqlarni olib tashlashga yo‘naltirilgan bir qator kompleks dasturlar amalga oshirish ko‘zda tutilgan.

Ijtimoiy soha har doim davlatimiz diqqat-e‘tibor markazida bo‘lib kelmoqda. Ayniqsa, qishloq joylarda va chekka hududlarda aholining yashash sharoitlarini yaxshilash, kompleks infratuzilmani rivojlantirish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish kabi bir qator masalalar ijrosi ta‘minlanmoqda. Birgina “Obod qishloq” va “Obod mahalla” dasturlari doirasida 2021-yilda shahar va tumanlarda jami 7 ming 794 ta qishloq va mahallada umumiy qiymati 20,8 trillion so‘mlik qurilish, ta‘mirlash va obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi.[3]

Ma‘lumki, amalga oshirilayotgan islohatlarning sezilarli qismi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishga, ularning tub negizini aniqlashga va bartaraf etishga qaratiladi. “Kambag‘allikni qisqartirish va aholi turmush farovonligini oshirish borasidagi chora-tadbirlarni yangi bosqichga olib chiqish to‘g‘risida” [4] gi Prezident Farmonida shu muammolarni hal qilishning amaliy jihatlarini batafsil bayon qilingan. “Kambag‘allikdan farovonlik sari” Dasturi asosida 2024-yil 1-noyabrdan boshlab “Kambag‘al oilalar uchun yettita imkoniyat va mas‘uliyat” tamoyilini amalga oshirishga kirishish belgilandi.

Xulosa o‘rnida aytishimiz mumkinki, yurtimiz taraqqiyoti, ertangi kuni, tom ma‘noda, bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohatlarga chambarchas uzviy bog‘liqdir. Biz endi aqlimizni, ilmiy salohiyatimizni, tajriba va bilimimizni oshirishimiz kerak. Aynan shu omillarni ijtimoiy-iqtisodiy o‘shish nuqtalari va resurs manbalariga aylantirishimiz zarur.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M., “Yangi O‘zbekiston Demokratik o‘zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda”, “O‘qituvchi” MU, 2021, 18-bet
2. Lex.uz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni, 28.01.2019-yil. PF-5644-son
3. Mirziyoyev Sh.M., “Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz”, T., “O‘zbekiston”, 2017. 261-bet
4. Lex.uz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni, 23.09.2024-yil. PF-143-son

